

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529246>

УДК 340

О ПРИМЕНЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОРУЖИЯ СОТРУДНИКАМИ УИС

Г.В. Цыгвинцев,

начальник курса строевого подразделения, старший лейтенант внутренней службы

Д.А. Запывалов,

начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н., полковник внутренней службы

Аннотация: В статье проанализирован состав специального контингента, охарактеризованы важные статистические данные, касающиеся применения мер безопасности. Также рассмотрен вопрос порядка и условий применения физической силы, специальных средств и оружия, а также мнения ученых по данному вопросу.

Ключевые слова: физическая сила, специальные средства, огнестрельное оружие, порядок применения, уголовно-исполнительная система

ON THE USE OF PHYSICAL FORCE, SPECIAL EQUIPMENT AND WEAPONS BY EMPLOYEES

G.V. Tsygvintsev,

Head of the course of the combat unit, senior lieutenant of the internal service

D.A. Zapivalov,

Head of the Department of Criminal Procedure and Criminalistics, Candidate of Law, Colonel of the Internal Service

Annotation: The article analyzes the composition of the special contingent, describes important statistical data regarding the application of security measures. The issue of the procedure and conditions for the use of physical force, special means and weapons, as well as the opinions of scientists on this issue, was also considered.

Keywords: physical force, special means, firearms, application procedure, penal system

Анализ деятельности пенитенциарной системы по итогам первого полугодия 2021 года позволяет констатировать, что существует положительная динамика по снижению численности взрослых осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях (370102 человека), к увеличению доли осужденных к лишению свободы, привлеченных к труду, в среднесписочной численности осужденных, подлежащих привлечению к труду – 63,4 %, а также возрастание доли трудящихся осужденных, погашающих иски (85,8 %).

К сожалению, доля осужденных, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, а также уровень рецидивной преступности остается достаточно высоким.

Так, например, за 2020 год, получили второй срок лишения свободы 81756 человек, а третий и более 149527 человек. Данные свидетельствуют о высокой концентрации опасного контингента и об угрозе безопасности сотрудника уголовно-исполнительной системы.

По состоянию на 1 августа 2021 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 472 226 чел. Количество осужденных к лишению свободы за полгода снизилось на 10 606 человек. Например, в исправительных колониях отбывает наказание 361 306 человек, что на 15 109 человек меньше, чем по состоянию на 1 января, а в СИЗО содержится порядка 108 747 человек, что на 4 527 человек больше, чем полгода назад [1].

Намеченный курс на гуманизацию пенитенциарной системы позволяет сделать вывод об общем снижении численности специального контингента, а также об успешности проводимой воспитательной работы, направленной на ресоциализацию осужденных. Такие идеи закреплены в Концепции развития УИС до 2030 г. [2] Также в документе зафиксировано положение о повышении гарантий соблюдения прав, свобод и законных интересов осужденных в соответствии с принятыми международными стандартами. Данный вопрос является важным и находится в центре внимания многих ученых-правоведов [3, с. 104-106].

Тем не менее, нарушений установленного порядка отбывания наказания исключить не получается. Ведь порою осужденные изначально враждебно настроены к закону, заведенным порядкам и сотрудникам правоохранительных органов в целом. Во время обысков и других режимных мероприятий за 1 полугодие 2021 года было изъято 476 л алкогольной продукции, 10 765 мобильных устройств, а также 1323,8 тыс. рублей.

Стоит отметить, что попытки нарушить режим встречаются и среди родственников и знакомых осужденных, пытающихся передать запрещенные вещи посредством посылок, передач и бандеролей. Так, за указанных период 1540 граждан было задержано.

Именно это обуславливает необходимость проведения режимных мероприятий, способствующих выявлению данных правонарушений и преступлений. В случае подтверждения данных фактов законом предусмотрена ответственность [4, с. 34-35].

Меры дисциплинарной и административной ответственности применяются постоянно. Также на осужденных лиц заводятся и уголовные дела по ст. 319 и 321 УК РФ [5]. Для заведения дела и применения мер ответственности впоследствии необходимо зафиксировать имеющиеся улики и доказательства вины осужденных. Для предотвращения противоправных действий со стороны осужденных, сотрудники УИС обязаны применять физическую, специальные средства и оружие. Также сотрудники УИС должны применять оружие для защиты себя, представителей администрации учреждения, других граждан.

Применение физической силы, специальных средств и оружия регламентировано главой V Закона РФ № 5473-1 [6], а также Федеральным законом № 103-ФЗ [7]. В указанные нормативные акты вносились изменения и дополнения. Важно отметить, что согласно статистике, с 2005 по 2018 гг. физическая сила в отношении осужденных применялась 25 134 раза. Впоследствии необходимо составить ряд документов, отражающих правомерность применения. Малейшая ошибка при составлении указанных бумаг может угрожать реальным уголовным сроком сотруднику пенитенциарного ведомства. Именно поэтому так важно изучать данную проблему.

А.С. Михайлов считает, что личная безопасность сотрудника УИС определяется действующим законодательством РФ, а именно четкой регламентацией порядка применения физической силы, специальных средств и оружия [8, с. 90-95].

Сотрудник пытается минимизировать причинение вреда здоровью, а законодатель процесс применения мер безопасности. Правовое регулирование данной процедуры просто необходимо, ведь от этого зависят жизни и судьбы реальных людей (ст. 28.1).

Во избежание правовых лакун законодатель определил места, на которых сотрудник УИС вправе применять меры безопасности.

В данный момент к ним относятся: территория учреждений, исполняющих наказания, СИЗО, прилегающая территория, на которой установлены режимные требования, охраняемые объекты УИС, время исполнения обязанностей по конвоированию, а также иные случаи, установленные законодательством РФ (ст. 28). Последнее дополнение является крайне важным, ведь именно благодаря ему данный перечень не является ограничивающим [9, с. 71-72].

Далее законодатель определил случаи применения мер безопасности. Для применения физической силы должно наступить одно из трех условий, закрепленных в ст.29, для применения специальных средств – одно из 13 условий, установленных в ст.30. Также законодателем обозначен перечень специальных средств, разрешенных к применению сотруднику УИС и условия, ограничивающие их применение (например, не допускается применения электрошоковых устройств в область головы... (ст. 31.2).

В заключении статьи хочется отметить, что правомерность применения физической силы, специальных средств и оружия заключается в четких действиях сотрудника уголовно-исполнительной системы, применяющего меры безопасности, а также в правильности оформления им документов применения.

В любом случае сотрудник должен действовать согласно действующему законодательству.

Список литературы

[1] Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: <https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/>. (дата обращения: 20.08.2021).

[2] Распоряжение Правительства РФ от 29 апреля 2021 г. № 1138-р Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 2030 г. // СПС «КонсультантПлюс».

[3] Бузина М.В. Правовой статус осужденных к лишению свободы: понятие и особенности. / М.В. Бузина, Е.М. Роман. // Актуальные вопросы современной науки и образования : Сборник статей XII Международной научно-практической конференции. В 2-х частях, Пенза, 27 июля 2021 года. – Пенза: Наука и Просвещение, 2021. 104-106 с.

[4] Васильев В.Е. Основания и порядок применения огнестрельного оружия, физической силы и специальных средств сотрудниками УИС: учебное пособие / В.Е. Васильев, В.В. Антонченко. // ДФ ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. 66 с.

[5] «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

[6] Закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // СПС «КонсультантПлюс».

[7] Федеральный закон от 15 июля 1995 г. N 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // СПС «КонсультантПлюс».

[8] Михайлов А.С. Правомерность применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в отношении лиц заключенных под стражу в Российской пенитенциарной системе. / А.С. Михайлов, М.Р. Попов. // Совершенствование профессиональной и физической подготовки курсантов, слушателей образовательных организаций и сотрудников силовых ведомств : материалы XVIII Международной научно-практической конференции: в 2-х томах, Иркутск, 16-17 июня 2016 года. – Иркутск: Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2016. 90-95 с.

[9] Конарев М.Ю. Уголовная ответственность сотрудников уголовно-исполнительной системы России за неправомерное применение физической силы, специальных средств и оружия: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. / М.Ю. Конарев. – Рязань, 2014. 150 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Brief description of the penal system of the Russian Federation. [Electronic resource]. – URL: <https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/>. (date of access: 20.08.2021).

[2] Order of the Government of the Russian Federation of April 29, 2021 No. 1138-r On approval of the Concept for the development of the penal system of the Russian Federation for the period up to 2030 // SPS "ConsultantPlus".

[3] Buzina M.V. The legal status of those sentenced to imprisonment: concept and features. / M.V. Buzina, E.M. Novel. // Topical issues of modern science and education: Collection of articles of the XII International Scientific and Practical Conference. In 2 parts, Penza, July 27, 2021. – Penza: Science and Education, 2021. 104-106 p.

[4] Vasiliev V.E. Grounds and procedure for the use of firearms, physical force and special means by the staff of the UIS: a tutorial / V.E. Vasiliev, V.V. Antonchenko. // DF FKOU VPO Kuzbass Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia. – Novokuznetsk: FKOU VPO Kuzbass Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, 2012. 66 p.

[5] "The Criminal Code of the Russian Federation" dated 13.06.1996 N 63-FZ // ATP "ConsultantPlus".

[6] Law of the Russian Federation of July 21, 1993 N 5473-I "On institutions and bodies executing criminal punishments in the form of imprisonment" // ATP "ConsultantPlus".

[7] Federal Law of July 15, 1995 N 103-FZ "On the detention of suspects and those accused of committing crimes" // SPS "ConsultantPlus".

[8] Mikhailov A.S. The legality of the use of physical force, special means and firearms against persons detained in the Russian penitentiary system. / A.S. Mikhailov, M.R. Popov. // Improving the professional and physical training of cadets, students of educational organizations and employees of law enforcement agencies: materials of the XVIII International Scientific and Practical Conference: in 2 volumes, Irkutsk, June 16-17, 2016. – Irkutsk: East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2016. 90-95 p.

[9] Konarev M.Yu. Criminal liability of employees of the Russian penitentiary system for the unlawful use of physical force, special means and weapons: thesis abstract for the degree of candidate of legal sciences. / M.Yu. Konarev. – Ryazan, 2014. 150 p.

© Г.В. Цыгвинцев, Д.А. Запивалов, 2021

Поступила в редакцию 12.08.2021

Принята к публикации 25.08.2021

Для цитирования:

Цыгвинцев Г.В., Запивалов Д.А. О применении физической силы, специальных средств и оружия сотрудниками УИС // Инновационные научные исследования. 2021. № 8-1(10). С. 89-94. URL: <https://ip-journal.ru/>